

IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE PARA REDUÇÃO DE CUSTOS EM UMA INDÚSTRIA DE CALÇADOS DE CAMPINA GRANDE – PB

Damião Laurindo da Silva Junior¹
Sabrina Martins de Araújo²

¹Curso de Administração – Universidade Estadual da Paraíba, djrlaurindo@gmail.com

²Curso de Administração – Universidade Estadual da Paraíba, sabrinaeconomia@gmail.com

Introdução: O objetivo da empresa é obter lucro, diante disso, é preciso buscar formas de se tornar mais competitiva, com estratégias como o uso de ferramentas da qualidade e minimização de custos. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo analisar a utilização de ferramentas da qualidade para identificar gargalos na produção e propor melhorias de redução de custos em uma indústria de calçados da cidade de Campina Grande – PB. **Metodologia:** Para atender ao objetivo proposto, este trabalho realizou um estudo de caso, com abordagem qualitativa, a partir de uma pesquisa bibliográfica e documental. Para isso, fez-se buscas em sites de pesquisa como o Google Acadêmico e analisou-se um documento de apresentação de um projeto de redução de custos, desenvolvido em 2022, disponibilizado pela equipe do setor de prensas da organização. A empresa estudada está situada no distrito industrial da cidade de Campina Grande e emprega mais de sete mil pessoas, não só de Campina Grande, mas também de cidades vizinhas, movimentando grande parte da economia da região. A pesquisa foi desenvolvida no setor de prensas, que hoje é composto por uma equipe de 176 colaboradores, dentre estes, um supervisor, três operadores líderes e os demais operadores de máquinas. **Resultados:** Ao observar a situação de desperdício de polosolv, produto químico utilizado para fazer a limpeza das sandálias, a equipe responsável pelo setor desenvolveu um projeto de redução de custos utilizando as seguintes ferramentas da qualidade: *Braistorming*, 5w1h, Diagrama e *Ishikawa* e 5 Porquês. Os resultados revelaram que o emprego das referidas ferramentas possibilitou a identificação da causa raiz do problema que trazia perdas e desperdícios dentro do processo produtivo e, com isso, os custos do setor de prensas eram altos. Com o diagnóstico em mãos, a equipe traçou uma estratégia de redução de custos e fez estimativas desta redução a partir da implementação dessa estratégia. A estratégia sugerida foi a adaptação do recipiente no qual ficava armazenado o produto polosolv com a inserção de uma torneira adequada para encher o reservatório que fazia o transporte do produto até a área da produção e a substituição dos contêineres por um equipamento

chamado pisseta ou frasco lavador, por meio da qual se faz a aplicação do produto direto nas mantas (sandálias). Os resultados esperados com a implementação dessas medidas foram eliminar o custo anual com contêiner e com o desperdício do produto, respectivamente, em R\$ 63.000,00 e R\$ 635.510,40, totalizando uma redução anual de custos de aproximadamente R\$ 700.510, 00. **Conclusão:** A partir dos resultados observados, conclui-se que as ferramentas da qualidade foram de extrema importância para a identificação de um problema e para a resolução dele. A empresa conseguiu traçar uma estratégia de redução de custos e estimar uma redução anual cuja efetivação pode resultar em ganhos significativos para a mesma. Com isso, deve-se destacar que um bom planejamento, com o uso de ferramentas adequadas, pode resultar em ganhos significativos para a empresa em termos de redução de custos e, conseqüentemente, de maximização de lucros.

Palavras-Chaves: Ferramentas da qualidade; Indústria calçadista; Maximização de lucros; Redução de custos.